

A INSERÇÃO DE ALIMENTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Higor Brenner BORGES¹; Geovanna Guimarães SILVA¹

¹ Centro Universitário Una Catalão, higorbrennerb@gmail.com

RESUMO

Introdução O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tornou-se uma das mais importantes políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) em efetivação no Brasil, exercendo papel fundamental na garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) a todos os estudantes matriculados na educação básica da rede pública. O PNAE desde a sua consolidação teve avanços em diversos aspectos, especialmente em 2009, por meio da Lei n.º 11.947, que engloba o respeito à cultura alimentar, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, além da contribuição para um desenvolvimento sustentável. **Objetivo** Analisar a utilização de alimentos regionais e da sociobiodiversidade no âmbito escolar. **Metodologia** Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica de 10 artigos científicos publicados entre os anos de 2016 a 2022 nas bases de dados eletrônicas, Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online (SciELO), para fins de coletas de dados foram aplicados os descritores: “alimentos regionais”, “cardápios”, “PNAE”, “segurança alimentar e nutricional” e “sociobiodiversidade”, por considerar que os mesmos são elementos importantes para a construção da revisão. **Resultados** A escola é um ambiente propício para a introdução de alimentos regionais e da sociobiodiversidade, todavia, estudos analisados na região sul evidenciam a baixa utilização desses alimentos nos cardápios escolares. Os nutricionistas do PNAE, profissionais responsáveis por realizar o mapeamento dos alimentos, elaboração de cardápios, dentre outras atribuições, enfrentam dificuldades no cumprimento de atividades relacionadas ao processo de aquisição de alimentos regionais e da sociobiodiversidade. Desse modo, os autores relacionam tais dificuldades com a inadequação de quadro técnico (QT), inviabilidade do fornecimento regular de gêneros alimentícios pelos agricultores, mudanças climáticas, além da falta de articulação entre os setores do PNAE e os fornecedores. **Conclusões** Para efetividade de uma alimentação voltada para a valorização da cultura alimentar, hábitos alimentares saudáveis e de alimentos da sociobiodiversidade no âmbito escolar, é primordial uma rede de apoio para o fortalecimento da agricultura local, incentivo à produção de base agroecológica, conservação de ecossistemas, além da adequação do QT conforme as recomendações da Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas n.º 465/2010, com o intuito de atingir os princípios do PNAE.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos Regionais; Programa Nacional de Alimentação Escolar; Segurança Alimentar e Nutricional; Sociobiodiversidade.